

Design Racional de Corantes

Renato P. Orenha |

DOI: 10.5281/zenodo.10688993

Pesquisadores propõem através de cálculos de estrutura eletrônica o design racional de corantes orgânicos capazes de absorver luz no infravermelho próximo.

Os princípios para a elaboração de estruturas funcionais de corantes orgânicos capazes de absorver a luz na região do infravermelho próximo (650–950 nm) têm sido estabelecidos por um time internacional de pesquisadores a partir de simples “blocos de construção”: grupo doador de elétrons (D), espaçador (π) e grupo aceitador de elétrons (A), em um modelo de ligação química D- π -A. Os resultados permitiram a elaboração de uma estrutura D- π -A com uma absorção de luz próxima a 879 nm envolvendo uma forte transferência de carga intramolecular no estado excitado.

Moléculas orgânicas que absorvem a luz na região do infravermelho próximo são aplicáveis em dispositivos eletrônicos orgânicos e como fotossensibilizadores em células fotovoltaicas orgânicas. Os compostos orgânicos apresentam uma menor toxicidade frente aos típicos complexos inorgânicos utilizados na área. **“Contudo, o avanço desta área a partir de compostos orgânicos é dificultado devido à estrutura das moléculas envolver arranjos moleculares complexos e uma estrutura π conjugada com uma baixa eficiência relativa à transferência de carga intramolecular no estado excitado.”** afirma Ayush K. Narsaria, da Vrije Universiteit. **“Até o momento, não há uma lógica abrangente para prever o comportamento dos corantes com base nos constituintes a partir dos quais eles são construídos”.**

Narsaria e seu time utilizaram coma base para o seu estudo compostos aromáticos como, por exemplo, benzeno e antraceno, com substituintes π -doadores e π -aceitadores, tais como amino e ciano, respectivamente. As estruturas derivadas da substituição de átomos de carbono dos anéis aromáticos por átomos de silício também foram investigadas. Importante, o máximo de absorção de luz obtido junto ao composto modelo D- π -A está relacionado à energia necessária para promover a transição eletrônica HOMO→LUMO. Logo, os parâmetros que foram utilizados para “ajustar” a transição HOMO→LUMO foram: i) o número dos anéis aromáticos doadores (D) e/ou aceitadores (A) de elétrons π ; ii) a natureza doadora e aceitadora de elétrons π dos substituintes; e iii) a natureza do heteroátomo presente no anel aromático. **“A diferença de energia associada à transição HOMO→LUMO de uma molécula de corante D- π -A é inerente aos efeitos dos parâmetros de ajuste nas propriedades eletrônicas dos fragmentos de maneira parcialmente aditiva”** explica Narsaria.

O time observou que a adição de um amino no anel benzênico promove um aumento na energia do HOMO. Já a adição de um grupo ciano no anel aromático causa uma diminuição na energia do LUMO. Juntas, estas duas substituições diminuem a diferença de energia HOMO-LUMO. A adição do espaçador acetilênico (π) também ajuda na diminuição da diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO. Isto ocorre porque grupo π possibilita que os orbitais π e π^* , dos anéis aromáticos presentes nos blocos D e A, fiquem coplanares, aumentando assim a extensão da conjugação dos elétrons π no sistema D- π -A.

A substituição de átomos de carbono por átomos de silício no anel benzênico promove a diminuição da diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO. **“O caráter mais difuso dos orbitais 3p do átomo de silício leva há um recobrimento menos efetivo entre os orbitais atômicos $<3p|2p>$ (0,36 e 0,32 no caso dos recobrimentos C-C e Si-C, respectivamente), que é refletido na redução da energia entre os orbitais moleculares de fase (HOMO) e fora de fase (LUMO).”** destaca Narsaria.

“O entendimento obtido pode ser aplicado a vários outros tipos de sistemas modelo para prever a priori o máximo de absorção nessas moléculas de corante” conclui Narsaria.

O melhor sistema proposto pelo grupo neste estudo apresenta como característica uma forte transferência de carga intramolecular no estado excitado, propriedade desejada em materiais que promovem a captura e a conversão de energia solar.

Renato P. Orenha, nascido em 1990, graduou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) no curso de Química com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria (2012). Concluiu o doutorado em Ciências na área de Química (2017) a partir do convênio acadêmico internacional estabelecido entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Vrije Universiteit (VU) sobre a orientação do Prof. Dr. Sérgio Emanuel Galembek e do Prof. Dr. Friedrich Matthias Bickelhaupt. Atualmente, trabalha como pós-doutor na Universidade de Franca (UNIFRAN) sobre a supervisão do Prof. Dr. Renato L. T. Parreira. Estuda a deslocalização eletrônica em moléculas com ligações múltiplas conjugadas, mecanismos de ligações químicas e viabilidade termodinâmica e cinética das reações.

Referência

[1] A K Narsaria et al, *J. Comput. Chem.*, **2018**, DOI: 10.1002/jcc.25731.

